

O‘ZBEKISTONDA MILLIY VA OMMAVIY BAYRAMLARNING SHAKLLANISHI TARIXI

Murtazoyeva Muxayyo Romazon qizi

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Estrada va ommaviy tomoshalar rejissorligi”

mutaxassisligi 2-bosqich magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda milliy hamda ommaviy bayramlarning shakllanish tarixi, bayramlarning paydo bo‘lish omillari haqida ma’lumotlar bildirib o‘tilgan.

Kalit so‘z: Ommaviy bayram, tomosha, milliy bayram, profesional, Mustaqillik bayrami, korfarmon, askiyachilik, teatr.

Аннотация: В данной статье представлена история формирования национальных и государственных праздников в Узбекистане, информация о факторах возникновения праздников.

Ключевые слова: Массовые праздники, спектакль, национальный праздник, профессиональный, День независимости, корпоративное мероприятие, развлечение, театр. «аския», «корфармон».

Abstract: In this article, the history of the formation of national and public holidays in Uzbekistan, information about the factors of the emergence of holidays is presented.

Key word: Public holiday, spectacle, national holiday, professional, “askiyachilik”. “korfarmon”, Independence holiday, theater.

Sharqning buyuk olimi Mahmud Qoshg‘ariy ta’biri bilan aytganda, “Bayram–xaqning shodlik va xursandchilik kunidir. Bayramlar kishilar hayotidagi eng

quvonchli hissiyotli damlar, hush kayfiyat chogʻlar, birdamlikka asoslangan tashkiliy jarayon hisoblanadi. Bayramlar oʻz -oʻzidan bayram shakliga kelmaydi, uni tashkil etish kerak. Kishilar imkoniyatini hisobga olib, zamon talablaridan kelib chiqib, milliylik, urf-odat, anʼanalarga sodiq qolgan holda, mavzu va gʻoya uygʻunligida tashkil etilgan bayram va tomoshalar yuqori darajada oʻtkaziladigan tadbirlardan hisoblanadi. Insonlar bayramlarga madaniy hordiq chiqarish uchun, boʻsh vaqtini toʻgʻri tashkil etish uchun, estetik zavqlanish, kayfiyatini koʻtarish va boshqa ijobiy hislatlarni jo qilish uchun keladi. Murakkab va sintetik janr hisoblangan ommaviy bayram va tomoshalar boy tarixga ega boʻlib, ildizi qadimgi xalqlarning urf-odatlariga, marosimlariga borib taqaladi. Shuning uchun ham uning asosini amaliy oʻrganishda bu janrning rivojlanish yoʻlini, uning xilma-xilligini va asosiy bosqichlarini tadqiq etish muhimdir. Oʻzbek xalqi- oʻz ajdodlarining buyuk tarixiy, maʼnaviy, ilmiy merosi, meʼmoriy yodgorliklari, sanʼati, adabiyoti bilan bir qatorda koʻp ming yillik bayram-marosim madaniyatiga ega boʻlganligi bilan ham faxrlansa arziydi. Haqiqatdan ham folklor va etnografiya janri boʻyicha tadqiq qilingan bir qancha ilmiy izlanishlar natijasida oʻzbek xalqining merosi bayramlarga boy ekanini, va ular uzoq yillik tarixga ega ekanini koʻrishimiz mumkin. Hoʻsh, biz hozirgi kunga qadar nishonlab kelayotgan bayramlarning kelib chiqishi qayerga borib taqaladi va bayramlar qay yoʻsinda shakllandi? Aytish mumkin-ki, oʻzbek bayramlari uzoq taraqqiyot jarayonida ajdodlarimizning ijtimoiy-maʼnaviy ehtiyojlari asosida vujudga kelgan. Ularning aqliy- ijodiy faoliyati, atrof-muhit, tabiat, mehnat jarayoniga bogʻliq boʻlgan holda avloddan-avlodga oʻtib, taraqqiy etdi. Bayramlar asrlararo ajdodlar fikri, orzu-oʻylari, tajribalari, yutuqlari va boshqa qadriyatlarni mujassamlashtirgan bebaho ijtimoiy-madaniy merosga aylandi. Bundan koʻrinib turibdi-ki, bayram va shodiyonlar oʻz- oʻzidan emas balki, ehtiyoj asosida paydo boʻla boshlaydi. Oʻzbek xalqi bayramlari qadimgi davrdan shu kungacha tarixiy zaruriyat zaminida rivoj topib, qarama-qarshiliklarni yengib, boshqa xalqlar tajribasi bilan boyib keldi.

Holbuki, sho‘rolar davrida o‘zbek xalqi tarixi, madaniyatiga oid tadqiqotlarda xalq hayotining muhim va ajralmas qismi bo‘lgan bayramlar o‘z aksini topmadi. Buning ustiga o‘zbek xalqi bayramlarining tarixi, an‘analari va ahvoli ham maxsus va yaxlit o‘rganilgan emas. Buning asosiy sababi shunda ediki, sho‘rolar davrida milliy bayramlarni tadqiq etish rasmiy va norasmiy ta‘qiqlangan bo‘lib, faqat yangi sovet bayramlarini o‘rganish mumkin edi. Mustaqillik sharofati bilan o‘zbek an‘analarini o‘rganish imkoniyatlari ochildi. Milliy an‘analar, xalq bayramlarining ayrim masalalari tadqiq qilina boshlandi. O‘zbek xalqi bayramlarini maxsus va haqqoniy o‘rganish davri keldi. Bu esa, vaqtida qadrlanmagan merosimizni tarixiy, siyosiy, falsafiy, axloqiy, elshunoslik, madaniyatshunoslik nuqtai nazarlaridan har tomonlama o‘rganishni taqozo etmoqda.

Ta‘kidlash joiz-ki, o‘zbek xalqining bayram-marosim madaniyati shu qadar boy va rang-barangki, ularni tabiat, mehnat, diniy e‘tiqod, oilaviy hayot, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma‘rifiy, san‘at va sport kabi ko‘plab turlarga bo‘lib tadqiq etish mumkin. Ma‘lumki, Markaziy Osiyo insoniyat madaniyatining eng qadimiy o‘choqlaridan biri hisoblanadi. Olib borilgan arxeologik tadqiqotlar bu hududda bir million yildan buyon odamlar yashayotganligidan dalolat beradi. Demak, mahalliy aholi madaniyati, jumladan, o‘zbek xalq odatlarining paydo bo‘lishi va shakllanish jarayonini nafaqat asrlar, nafaqat ming yilliklar, balki yuz ming yilliklarni qamrab olgan holda o‘rganish kerak. O‘zbek bayramlari tarixini eng qadimgi davr, antik davr, o‘rta asrlar, yangi asrlar va XX asrlarga bo‘lib alohida o‘rganish har bir davrga xos tajribalarni umumlashtirishga katta foyda beradi. O‘zbek xalqi odat-bayramlarini o‘rganishda geomadaniyatni hisobga olish ham muhimdir. Bu Markaziy Osiyo, jumladan, O‘zbekiston hududidagi madaniyat va odatlarimiz tarixiy o‘zagini topish uchun zarur ahamiyatga ega. “Geomadaniyat” yordamida mamlakatimizda 1 millon yildan buyon odamlarning yashash jarayonida, ularning yerga, tabiatga, iqlimga, shu hududda paydo bo‘lgan turmush tarzi va mashg‘ulotlariga mos madaniyati, odatlari,

marosimlari va bayramlarini o‘rganish mumkin. Shuningdek, qadimgi ommaviy teatr tushunchasiga turli sayillar, tomoshalar, marosim va bazmlar, ularda namoyish etiladigan xilma-xil o‘yinlar: qo‘g‘irchoq sirk o‘yinlari va boshqalar kiradi.

Vaqlar o‘tgani sari XVIII-XIX asrlarda xalq sayllarining soni ancha ortdi. Turkiston hududining har bir shaxrida o‘ziga xos sayilgoh tomoshagoh joylari bo‘lgan. "Masalan, Qo‘qonning "Katta chorsu"si shaxarning markaziy sayilgoh joyi hisoblangan. Ayniqsa, bozor kunlari va turli marosim, hayitlar yoki, ro‘za ayyomlarida chorsu va uning atrofi juda gavjum bo‘lib, ertalabdan to kun qorayguncha atrofdan kelgan odamlar bilan to‘lib-toshgan. Kechasi tomoshalar "Katta chorsu" maydoniga ko‘chgan. Maydonning bir chekkasida bordon (qamishdan to‘qiladigan to‘shama) bilan o‘ralgan bir kichik xona bo‘lib, u aktyorlarning kiyim-kechak kiyib, grim qiladigan joylari hisoblangan. Sozanda, ashulachi hofizlar, raqqoslar chorsuning har ikki tomonidagi choyxonalarga bo‘linib o‘tirishgan. Tomosha sozandalarning mashqi bilan boshlangan. Tabiiyki, o‘yinni korfarmon boshqargan. Davraga hofizlar chiqqach, bir nafas askiya nomerlari ketgan. Undan so‘ng, raqqoslarga va oxirida bir necha spektakl ko‘rsatilgan". [4.] Ko‘rinib turibdiki, bugungi kunda safi kengayib, shakli, mazmuni xilma-xil bo‘lgan bayramlarning ilk ko‘rinishlari aynan mana shunday sayllarda hamda tomoshalarda o‘z ifodasini topgan. Milliy bayramlar va tomoshalarning shakllanishga Turkistondagi ikki xonlik va bir amirligining ulushi yuqordir.

XVIII-XIX asrlarda Turkiston xonliklarida teatr hayotini tasvirlaydigan ko‘plab manbalar yozib qoldirilgan. "V.Nalivkinning yozishicha, 1821-yilda Umarxon Zomin maxorabasidan g‘alaba bilan qaytganida, saroyda va saroy atroflaridagi maydonlarda uzluksiz tomoshalar davom etgan. Devlar (qadimdan qolgan dev qiyofasida o‘ynaladigan o‘yin), raqqoslar maydondan maydonga o‘tar, ayrim chog‘larda esa, ularni she‘r o‘quvchi so‘z ustalari, shoir va hofizlar, aktyorlarning spektakllari almashtirib turgan". [4.]

1872-yilda rus elchilari orasida Qo‘qonga kelgan I.Ibrohimov xon tomonidan rus elchilari sharafiga tashkil qilingan va bir necha kun davom etgan sayil va tomoshalardan olgan taassurotlarini quyidagicha ta’riflaydi: “O‘sha kuni kechqurun xon elchilarni sayilga taklif etdi. Saroy oldidagi keng maydonda xaloyiq nixoyatda ko‘p edi. Musiqa tovushlari jaranglar, ular xaloyiqning qiyqiriqlari bilan qo‘shilib ketardi. Sayil ertasi kuni ham davom etdi. Bu safar ko‘p minglik tomoshabin ichida xotinlar ham o‘tirishar edi. Uzoqdan maydonga qarab bir necha guruhlariga bo‘lingan san’atkorlar kelardi. Oldingi qatorda bir saf bo‘lib musiqachi va ashulachilar o‘tishdi, so‘ngra fonarchalar bilan bezalgan qayiqlarda saf-saf bo‘lib raqqoslar o‘tadilar, Qo‘qonda bu raqsning shu yerga xos turi bor, ular kemada o‘ynaydilar. Ular orqasidan ko‘zlar kiyimidagi “raqqoslar” guruhi kelishmoqda, qo‘llarida mash’ala ko‘tarib olgan. Bular xonning maxsus “raqqoslari” edi. Bularning ketidan turli kiyimda aktyorlar o‘tadilar. So‘ngra, xon o‘tirgan shiypon qoshida 12 ta qayiqqa o‘tirgan raqqos hozir bo‘ladi. Xon ishorasi bilan ular ro‘paradan joy oladilar, kuylaydilar, ammo sho‘x lapar uzoq davom etmaydi. Bu o‘yin boshlanishining muqaddimasi edi xolos. So‘ngra, raqqoslar o‘yini boshlanadi. Ular ashula aytib, tez va mayin qadam tashlab o‘tadilar, qosh qoqib, jilva qiladilar. O‘z gavdalarini nafis silkitadilar. Raqqoslar xon qoshidan 12 tadan guruh-guruh bo‘lib o‘tadilar, xon ro‘parasiga kelganda charx uradilar va yana xaloyiq tomonga o‘tib ketadilar. Shunday qilib, bir guruhni ikkinchisi almashtirib turadi. Tomoshabin ularni qichqirib qarshi oladi. So‘ngra ularning o‘rnini aktyorlar egallaydilar...”. [4.] Shu kabi xalq, sayillari, tomoshalar deyarli barcha xonliklarda rivojlangan. Ommaviy bayram va tomoshalarnig yurtimizda paydo bo‘lish va shakllanishida yana bir qancha o‘zbek adabiyotlarda ham o‘z aksini topadi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.Qoraboyev. O‘zbekiston bayramlari. -T.: 1991.

2. Shoniyozov K. O‘zbek xalqining shakllanish jarayoni. -T.: Sharq, 2001.
3. Ashirov A. O‘zbek xalqining qadimiy e’tiqod va marosimlari. -T.: 2007.
4. [http://azkurs.org/mavzu-mustaqillikdan-song-ommaviy-bayramlarni-tashkil -
etish.html](http://azkurs.org/mavzu-mustaqillikdan-song-ommaviy-bayramlarni-tashkil-etish.html)
5. <https://milliycha.uz/ozbek-xalqi-bayramlarini-organish-zaruriyati/>